

Note Flash

Enseignement supérieur & Recherche

MINISTÈRE
DE L'ÉDUCATION
NATIONALE, DE
L'ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR ET DE
LA RECHERCHE

N°03
Mars 2016

La DIRDE en hausse de 2,3 % en 2014

Les résultats sont issus de l'enquête annuelle auprès des entreprises réalisée par le ministère en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche (MENESR). Les données 2013 sont définitives et les données 2014 sont provisoires.

Les dépenses intérieures de R&D des entreprises en hausse en 2014

En 2014, selon les données provisoires, les dépenses intérieures de recherche et développement des entreprises implantées en France (DIRDE) s'établissent à 31,5 milliards d'euros (Md€). Corrigée de l'évolution des prix, la DIRDE est particulièrement dynamique, avec une augmentation de 2,3 % en un an. Elle progresse à un rythme plus soutenu qu'en 2013 qui avait connu un ralentissement (+1,4 % en 2013 après +2,9 % en 2012 et +4,1 % en 2011). Dans un contexte de quasi-stabilité du produit intérieur brut (PIB), l'effort de recherche des entreprises, qui rapporte la DIRDE au PIB, progresse de nouveau pour atteindre 1,48 % en 2014, après 1,45 % en 2013.

Les dépenses en R&D de l'industrie automobile repartent à la hausse

Les trois premières branches industrielles de recherche (l'industrie automobile, la construction aéronautique et

Effort de recherche (*) des entreprises entre 2004 et 2014 (en % du PIB)

(p) : donnée provisoire - (r) : Rupture de série

Sources : MENESR - SIES Pôle recherche et Insee

Champ : ensemble des entreprises localisées en France

(*) Lors du passage à la base 2010 des comptes nationaux en mai 2014, l'intégration des dépenses de R&D dans le PIB a entraîné mécaniquement une baisse de l'effort de recherche mesuré.

spatiale et l'industrie pharmaceutique) regroupent 35 % de l'ensemble de la DIRDE. Les dépenses intérieures de R&D engagées par l'industrie automobile repartent à la hausse en 2014 à 4,4 Md€ (soit +9,8 % en volume), après 2 années de repli (respectivement -12,6 % et -5,5 % en 2013 et 2012). Les dépenses de R&D de la construction aéronautique et spatiale marquent le pas en 2014 (-0,5 % en volume) pour s'établir à 3,5 Md€, après une hausse très soutenue observée les trois

Principales branches de recherche	Dépenses intérieures de R&D		Effectif total de R&D (chercheurs et personnels de soutien)		Effectif de chercheurs	
	En Md€	Évolution 2013/2014 en volume	En milliers d'ETP	Évolution 2013/2014	En milliers d'ETP	Évolution 2013/2014
Branches des industries manufacturières	23,3	2,5%	172,2	-0,3%	104,6	0,6%
Industrie automobile	4,4	9,8%	30,2	-2,1%	17,3	0,5%
Construction aéronautique et spatiale	3,5	-0,5%	21,4	1,2%	15,8	1,3%
Industrie pharmaceutique	3,0	-1,5%	18,8	-6,3%	9,1	-7,9%
Industrie chimique	1,8	0,8%	13,1	4,6%	5,8	4,9%
Fab. instrum. & appar. de mesure, essai & navigation, horlogerie	1,6	4,6%	13,7	4,6%	11,0	6,8%
Composants, cartes électronique, ordinateurs, équipements périphérique	1,4	-2,7%	10,6	-3,4%	8,6	-3,5%
Fab. de machines et équipements non compris ailleurs	1,1	-2,2%	10,4	-0,5%	5,5	0,3%
Fab. d'équipements électriques	1,0	0,5%	9,0	-1,1%	4,9	1,0%
Fab. d'équipements de communication	1,0	-2,1%	8,6	-2,6%	7,7	-2,5%
Autres branches industries manufacturières	4,4	5,3%	36,4	2,20%	18,7	3,10%
Primaire, énergie, construction	1,5	-0,1%	9,9	5,8%	5,7	9,4%
Branches de services	6,8	2,1%	69,2	1,1%	53,5	1,7%
Activités informatiques et services d'information	2,1	4,0%	24,7	1,4%	19,7	1,8%
Activités spécialisées, scientifiques et techniques	2,1	4,0%	22,9	3,9%	16,7	5,4%
Télécommunications	0,9	-6,9%	6,1	-8,7%	4,8	-8,1%
Édition, audiovisuel et diffusion	1,1	3,9%	11,8	2,1%	9,6	1,6%
Autres branches de services	0,5	0,2%	3,6	-3,4%	2,7	-1,6%
Total	31,5	2,3%	251,3	0,3%	163,8	1,2%

(p) : données provisoires - (ETP) : équivalent temps plein

Sources : MENESR-SIES Pôle Recherche et Insee

Champ : ensemble des entreprises localisées en France

